

MODELET E BIZNESIT PËR EKONOMINË QARKULLUESE- RASTI I SHQIPËRISË Brunilda KOSTA¹, Prof. Dr. Fatmir MEMAJ²

Abstract

Circular economy is a new economic model which aims at promoting economic development and creating new jobs. The transition from a linear to a circular economy requires fundamental changes to the business models. This article aims to provide a theoretical overview of the circular economy and business models which ensure the sustainability of this new economic model. In addition, this paper outlines three case studies that prove the efforts of Albanian businesses to move from a linear to a circular economy. The analysis shows that businesses in Albania are paying ample efforts to transit toward circular economy. However, this process is associated with challenges that impede a gradual and effective transition.

Key words: circular economy, business model, Albania.

Hyrje

Studime të ndryshme parashikojnë një rritje të popullsisë në 9 miliardë në vitin 2030 (Brookings Institution, 2017). Një rritje e tillë e popullsisë do të shoqërohet me sfida që lidhen me përmbushjen e kërkesave të tyre me produkte dhe shërbime. Paralelisht me këtë, studimet parashikojnë një rritje të mbetjeve urbane me 70 % deri në vitin 2050 (Banka Botërore, 2017).

Sipas fondacionit Ellen MacArthur, vetëm në sektorin e mallrave të konsumit rreth 80% e vlerës së tyre humbasin në mënyrë të pakthyeshme çdo vit. Duke konsideruar tërësinë e këtyre sfidave, modeli linear i të bërit biznes (mer-prodho-hidh) nuk është më i përshtatshëm. Për këtë, një tjetër model ka nisur të ketë një zhvillim të vrullshëm, i cili njihet si “ekonomia qarkulluese”. Ky model ka si qëllim mirë-manaxhimin e materialeve duke i projektuar produktet dhe shërbimet në mënyrë të tillë që lejojnë ri-përdorimin e tyre për një kohë sa më të gjatë. Në thelb, ekonomia qarkulluese synon kalimin nga sistemi i gjenerimit të humbjeve në përdorimin/ri-përdorimin sa më shumë të jetë e mundur të produkteve. Një model i tillë krijon shanse për bizneset dhe në të njëjtën kohë nxit zhvillimin e ekonomisë. Zbatimi i ekonomisë qarkulluese kërkon ndryshime rrënjësore teknologjike ose një model totalisht të ri biznesi (Stahel, 2014). Transformime të tilla kërkojnë një njohje të thellë të modeleve qarkulluese të biznesit. Kjo në të njëjtën kohë kërkon që kompanitë të cilat janë në përpjekje për të kaluar nga ekonomia lineare në atë qarkulluese, të përfshihen

më tepër në procesin e ndërtimit të modeleve të biznesit. Ky punim ka si qëllim

¹ Pedagoge, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

² Pedagog, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

që të janë një vështrim teorik të konceptit të ekonomisë qarkulluese si dhe ilustrime të përpjekjeve të kompanive në Shqipëri për të kaluar nga ekonomia lineare në atë qarkulluese. Në këtë punim, fillimisht paraqiten përkufizime mbi ekonominë qarkulluese. Më pas, një vështrim teorik mbi konceptit e modeleve të biznesit është trajtuar. Në fund të punimit, jepen tre raste studimore të kompanive në Shqipëri që janë në përpjekje për të kaluar plotësisht në modelin e ekonomisë qarkulluese. Konkluzionet jepen në mbyllje të punimit.

I. Përkufizime mbi ekonominë qarkulluese

Për herë të parë, ekonomia qarkulluese është përcaktuar në vitin 1990 nga Pearce dhe Turner. Në një periudhë të mëvonshme, koncepti mori një vëmendje gjithnjë e më të madhe dhe kjo u reflektua edhe në përkufizimet e ndryshme dhe të shumta të dhëna nga shumë.

Sauvé et al. (2016), shkruajnë se "ekonomia qarkulluese i referohet prodhimit dhe konsumit të mallrave përmes mbylljes së ciklit të flukseve të materialeve, duke minimizuar kështu ndikimet negative në mjedisin e jashtëm". EEA (2014) thekson se ekonomia qarkulluese "përqendrohet në riciklimin, minimizimin e burimeve të përdorura, ripërdorimin e inputeve fizike dhe përdorimin e mbetjeve si burim që çon në uljen e konsumit të burimeve kryesore".

Një nga përkufizimet më të cituara është ai i dhënë nga Fondacioni Ellen MacArthur. Sipas tij, ekonomia qarkulluese është "një sistem industrial i cili është rigjenerues". Ai zëvendëson konceptin "fundi i jetës" me restaurimin, zhvendosjet drejt përdorimit të energjisë së rinovueshme, eliminon përdorimin e kimikateve toksike, të cilat dëmtojnë ripërdorimin, dhe synon eliminimin e mbeturinave përmes projektimit të materialeve, produkteve, sistemeve dhe modeleve të biznesit.

Komisioni Evropian (2015) ka përfshirë një përshkrim të konceptit në Komunikimin e tij "Një Plan veprimi i BE-së për ekonominë qarkulluese", i cili është pjesë e Paketës së Ekonomisë Qarkulluese. Në mënyrë të veçantë, ekonomia qarkulluese përshkruhet si një ekonomi "ku vlera e produkteve, materialeve dhe burimeve mbahet në ekonomi për aq kohë sa të jetë e mundur, dhe gjenerimi i humbjeve minimizohet".

Gjithnjë e më tepër, ekonomia qarkulluese ka marrë një vëmendje në rritje, jo vetëm në fushën akademike por edhe atë të politikëbërjes. Si më lart janë cituar vetëm disa nga autorët që kanë shkruar mbi këtë koncept, por lista e kërkuesve që trajtojnë aspekte të ndryshme të ekonomisë qarkulluese, është e gjatë. Në nivel politikëbërje, duhet shënuar që qeveritë kanë ndërmarrë masa konkrete për të integruar ekonominë qarkulluese në kuadrin e tyre rregullator dhe institucional. Një shembull i mirë është Gjermania e cila e ka përfshirë konceptin e ekonomisë qarkulluese në legjislacionin e saj që prej vitit 1996 (Su

et al., 2013). Aktualisht ekonomia qarkulluese është pjesë e axhendës së Bashkimit Evropian dhe prioritet i shteteve anëtare të saj të cilat kanë ndërtuar ose janë në proces të hartimit të strategjive kombëtare për ekonominë qarkulluese (Komisioni Evropian, 2015).

II. Nga ekonomia lineare në ekonomi qarkulluese

Modeli linear ekonomik shoqërohet me një serë pikash të dobëta që diskutohen në kuadër të kostove që ky model ka prodhuar. Së pari, e analizuar në terma statistikore, 21 miliard ton e të gjitha materialeve që përdoren për të prodhuar produktet përfundimtare, humbasin gjatë procesit të prodhimit (skarco, eficientë e ulët, magazinim jo i duhur, etj.) (Ellen MacArthur, 2013). Së dyti, të dhënat nga Eurostat tregojnë për një humbje rreth 2.7 miliard ton nga 65 miliard që shënoi totali i inputeve të përdorura në Europë në vitin 2010, në formën e mbetjeve (Eurostat, 2013). Nga kjo sasi e humbur, më pak se 40% u riciklua apo u ripërdor në forma të tjera. Pra, 60% e sasisë së mbetjeve nuk u përdor asnjëherë. Kjo tregon për një keqmenaxhim të burimeve që sjell ndikime të tjera negative.

Pavarësisht të gjitha kostove që shoqërojnë ekonominë lineare, përsëri ajo ka patur pikat e saj të forta, kryesisht deri në fund të shekullit të 20-të. Megjithatë sot, pikat e dobëta të një ekonomie të tillë tejkalojnë anët pozitive dhe kjo nxiti zhvillimin e ekonomisë qarkulluese.

Përdorimi i ekonomisë qarkulluese shoqërohet me shumë përfitime. Së pari, ka një reduktim të ndikimit negativ në mjedis. Së dyti, rritja e eficientës në përdorimin e burimeve, i siguron kompanive një performancë më të lartë financiare. Së treti, një model i tillë biznesi nxit konkurueshmërinë dhe si rezultat edhe zhvillimin e metodave më inovative të prodhimit. Së katërti, krijon mundësinë e hapjes së vendeve të reja të punës duke rritur në këtë mënyrë normën e punësimit si dhe nxiti rritjen ekonomike.

Në këtë kontekst, BE ka parashikur hapjen e 170,000 vendeve të reja të punës deri në vitin 2035, si rezultat i draftit të paketës së ekonomisë qarkulluese. Një paketë e tillë parashikon gjithashtu reduktimin e emetimeve të karbonit në vendet e BE-së me 450 milion ton deri në vitin 2030.

Ekonomia qarkulluese, ndryshe nga ekonomia lineare, ka një mënyrë ciklike funksionimi, të paraqitur në Figurën 1. Në një ekonomi qarkulluese, kompanitë duhet që të projektojnë produktet e tyre në një mënyrë të tillë që ato të kenë mundësi të ri-përdoren sa më shumë që të jetë e mundur.

Ekonomia qarkulluese funksionon mbi bazën e tri parimeve kryesore: Ruajtja dhe forcimi i kapitalit natyror; Optimizimi i produktivitetit të burimeve; Rritja

e efektivitetit të sistemit. Këto tre parime mund të përkthehen në gjashtë aksione që ndërmerren nga bizneset: Rigjenero, Ndaj, Optimizo, Riciklo, Virtualizo dhe Shkëmbe. Këto përbëjnë së bashku atë që quhet korniza ReSOLVE.

Figura 1: Mënyra e funksionimi të ekonomisë qarkulluese

Burimi: Përshtatur nga Fondacioni Ellen MacArthur

III. Modelet e biznesit për zbatimin e ekonomisë qarkulluese

Koncepti modelit të biznesit (MB) i ka fillimet e tij në vitin 1957, i përdorur kryesisht në fushën e kërkimeve operacionale. Kërkuesit e lidhnin përdorimin e MB me modelimin e sistemit të një serie të modeleve të lojërave të biznesit që përdoren në sistemet e informacionit (e.g. Bellman et al., 1957; Stanford, 1972). Koncepti i MB nisi të përdorej gjerësisht në fund të viteve 1990 në fushën e teknologjisë së informacionit. Studiuesit me interes kërkimor në fushën e sipërmarrjes dhe të strategjisë (DaSilva and Trkman, 2014) e konsideruan MB si një njësi e re analize dhe e përdorën atë për të eksploruar format e operimit dhe konkurimit të bizneseve që funksiononin online me konkurrentët e tjerë, në një treg tashmë të maturuar. Sot, MB është një nga termat më të përdorur dhe më një interes të lartë për t'u studiuar. Që nga viti 1995, janë të paktën 1,777 punime shkencore që kanë trajtuar MB (Zott dhe Amit, Masa, 2011). Përveç kësaj, MB ka marrë një vëmendje të lartë edhe në kërkimin e aplikuar. Me gjithë valën e zhvillimit në literaturë, përsëri studiuesit nuk kanë arritur akoma të bien dakord për një përkufizim gjerësisht të pranuar (Morris et al., 2005), pavarësisht se te gjithë bien dakord me faktin se një model i mirë biznesi është kritik për çdo organizatë biznesi (Magretta, 2002).

Timmers e përkufizon MB si "Një arkitekturë për produktin, shërbimin dhe rrjedhën e informacionit, duke përfshirë një përshkrim të aktorëve të ndryshëm të biznesit dhe roleve të tyre; dhe një përshkrim të përfitimeve potenciale për aktorët e ndryshëm të biznesit; dhe një përshkrim të burimeve të të ardhurave" (Timmers, 1998). Rappa (2001) vjen më një tjetër përkufizim ku thekson dy element thelbësorë të konceptit: gjenerimi i të ardhurave dhe pozicionimi i firmës në zinxhirin e vlerës. Afuah and Tucci (2001) vijnë me një përkufizim më të plotë ku e definojnë MB si një "Metodë me të cilën një firmë ndërton dhe përdor burimet e saj për t'i ofruar klientit një vlerë më të mirë se konkurrentët e saj dhe një gjë e tillë të gjenerojë të ardhura. MB specifikon mënyrën si një firmë gjeneron të ardhura dhe përcakton planet se si do vazhdojë të gjenerojë të ardhura, në terma afatgjatë". Amit and Zott, (2001) nënvizojnë se "Një model biznesi përshkruan përmbajtjen, strukturën dhe qeverisjen e transaksioneve të cilat janë projektuar në mënyrë që të krijojë vlerë nëpërmjet shfrytëzimit të mundësive të biznesit".

Ekziston një tjetër grup kërkuesish që japin një përshkrim më të përgjithshëm të konceptit, ku integrojnë dy elemente kryesorë: Logjikën e gjenerimit të të ardhurave dhe vizualizimin arkitekturor të rrjetit të biznesit (Dubosson-Torbay *et al.*, 2002; Osterwalder and Pigneur, 2002; Morris *et al.*, 2005; Osterwalder *et al.*, 2005). Më konkretisht Osterwalder (2005) e përcakton MB si një "Instrument konceptual që përmban një sërë objektesh, konceptesh dhe marrëdhëniet që ekzistojnë midis tyre, me qëllim të kuptuarit e logjikës së të bërit biznes të një firme të caktuar. "

Zbatimi i ekonomisë qarkulluese kërkon ndryshime rrënjësorë teknologjike ose një model totalisht të ri biznesi (Stahel, 2014). Transformime të tilla kërkojnë një njohje të thellë të modeleve qarkulluese të biznesit. Kjo në të njëjtën kohë kërkon që kompanitë të cilat janë në përpjekje për të kaluar nga ekonomia lineare në atë qarkulluese, të përfshihen më tepër në procesin e ndërtimit të modeleve të biznesit.

IV. Metodologjia

Për të përshkruar modelet e biznesit në Shqipëri që janë të orientura drejtë ekonomisë qarkulluese, është përdorur metoda e rasteve studimore. Si më poshtë janë paraqitur disa raste studimore që tregojnë përpjekjen e bizneseve në Shqipëri, në sektorë të caktuar për të orientuar filozofinë e të bërit biznes drejtë asaj qarkulluese. Sigurimi i të dhënave primare më të gjitha rastet e studiuara, është realizuar nëpërmjet intervistave të thelluara me përfaqësues të kompanive. Për të orientuar bisedën me çdo kompani të intervistuar, u ndërtua

një pyetësor me pyetje të hapura. Metoda e realizimit të intervistës ishte ballë për ballë. Përveç të dhënave primare, në ndërtimin e rasteve studimore janë shfrytëzuar edhe të dhënat sekondare të siguruara nga materiale të brendshme të kompanisë (raporte vjetore, bilancet vjetore, dokumenta të tjerë).

V. Rastet e aplikimit të ekonomisë qarkulluese në Shqipëri

Rasi 1

I.N.C.A. Nordfish u themelua në vitin 2004 në qytetin e Lezhës. Nordfish është e vetmja kompani në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit që prodhon dhe shet zorrë të përpunuara dhe produkte me origjinë shtazore nën markën tregtare “INCA: Natural Casings”.

Kjo kompani furnizon kompanitë më të mëdha shqiptare të mishit. Për më tepër, eksporton në vendet e Ballkanit dhe më gjerë. Një sasi e konsiderueshme e fitimit të kompanisë ri-investohet vazhdimisht në blerjen e pajisjeve moderne. Si pasojë, nga viti në vit vëllimi i produkteve të saj po rritet. Kompania operon me kapacitet të plotë me numrin e të punësuarve 110, me planin e zgjerimit për të dyfishuar kapacitetin aktual.

Për shkak të natyrës shumë delikate të zorrëve të kafshëve (p.sh. nganjëherë atyre u mungon madhësia e duhur sipas standardeve të klientëve të huaj, nganjëherë ato kanë vrima që i bëjnë ata të mos jenë të dobishme për procesin e prodhimit), kompania ishte e detyruar t'i "hidhte". Kjo shkaktonte dëm ekonomik. Në këto rrethana, pronari vendosi të udhëtojë në Evropë dhe të shohin se si menaxhohen këto shqetësime nga bizneset e tjera që operojnë në të njëjtën industri. Ata u njohën me praktikat më të mira në Evropë, por duheshin investime të reja teknologjike për të sjellë këtë ide biznesi në Shqipëri. Kompania nisi transformimin dhe krijimin e një modeli të ri biznesi. Me ndryshimet e bëra në biznes, tashmë kompania përdor 80 % të humbjeve për të prodhur një tjetër produkt final: Ushqim për kafshët. Këto produkte finale kompania i eksporton në Belgjikë.

Rasti 2

Albkalusyan është themeluar në vitin 1991 dhe është kompani lider në sektorin e bimëve medicinale. Në vitin 2014, kompania u bashkua me kompaninë lider amerikane, Kalustyan dhe ndryshoi emrin nga Xherdo në Albkalusyan. Kompania grumbullon dhe eksporton më shumë se 26 lloje bimësh medicinale dhe esenca vajore. Aktiviteti themelor i biznesit të saj është grumbullimi dhe eksporti i bimëve mjeksore, me rreth 2.500 ton/vit.

Gjatë procesit të prodhimit, kompania u përball me një sasi të madhe humbje në formën e kërcejve, etj. Më konkretisht, të gjitha bimët mjeksore dhe aromatike

të mbledhura kalojnë nëpër një proces pastrimi dhe pas disa hapash, vetëm 1,500 ton/vit i plotësojnë standardet e cilësisë për eksport. Pjesa e mbetur, përdoret për të prodhuar esenca. Nga përdorimi i këtyre mbetjeve prej 1,000 ton/vit nga bimët medicinale, kompania është në gjendje të prodhojë 30 ton esenca. Ndërsa bëhet procesi i pastrimit të bimeve, kompania përballet me mbeturina (bimë dhe kërcell). Përveç kësaj, gjatë prodhimit të 30 tonë esenca, firma ka rreth 6-7 ton mbeturina.

Për të shmangur këtë sasi të madhe humbje, kompania vendosi që të investonte në teknologji. Ajo projekttoi dhe ndërtoi një kaldaje e cila i shndërron këto mbetje në avull që plotëson nevojat e fabrikës. Në këtë proces përdoren rreth 50% e humbjeve.

Rasti 3

Projekti i titulluar "Sapun Organik i Roskovecit", filloi në vitin 2018 dhe vazhdon të zbatohet. Ky projekt, përdor mbetjet e vajit të ullirit nga fabrikat lokale të prodhimit ose nga ai vaj ulliri që nuk është për konsum, por mund të ripërdoret për të prodhuar sapun. Kjo punishte ka punësuar tashmë 25 gra që jetojnë në Roskovec. Këto punonjëse, përveç përdorimit të mbetjeve të vajit të ullirit, paketojnë të gjithë sapunët organik në një mënyrë shumë efektive. Ato përdorin një përzierje letre të ricikluar duke i dhënë kështu sapunit një pamje artizanale. Aktualisht, qendra është në gjendje të prodhojë një ton në muaj. Sidoqoftë, aftësia e prodhimit varet nga kërkesa e tregut. Ky është vetëm fillimi i projektit dhe duhet të sigurohet qëndrueshmëria e këtij modeli biznesi.

Konkluzione

Duke u bazuar në rastet e përshkruara dhe analizuara më lart, modelet e biznesit të orientuara drejtë ekonomisë qarkulluese funksionojnë. Pavarësisht rasteve të thjeshtuara, përsëri vlen të përmenden këto raste pozitive. Megjithatë, kjo zhvendosje graduale nga ekonomia lineare në atë qarkulluese përballet me sfida të shumta. Së pari, rastet e përshkruara janë kryesisht si rezultat i mbështetjes nga aktorë të jashtëm (partnerë biznesi në Europë ose Amerikë). Pavarësisht theksimit të rasteve të tilla sporadike, përsëri mungesa e organizimit të kompanive të ndryshme në sektorë të ndryshëm, e ben të vështirë garantimin e qëndrueshmërisë së ekonomisë qarkulluese në vend. Së dyti, orientimi drejtë një ekonomie qarkulluese kërkon ndërhyrje në teknologji ose një model biznesi totalisht të ri. Kjo do duhet të paraprihet me investime të mëdha teknologjike e cila sjell implikime të tjera financiare për kompanitë. Mungesa e kapaciteteve financiare, pengon kompanitë që të kenë një orientim drejtë ekonomisë

qarkulluese. Për të tejkaluar një pengesë të tillë, qeveria mund të krijojë instrumenta financiare për të mbështetur bizneset në sektorë të caktuar.

Literatura

- Afuah, A. (2002). *Internet business models and strategies: Text and cases*. McGraw-Hill, Inc..
- Bellman, R., Clark, C. E., Malcolm, D. G., Craft, C. J., & Ricciardi, F. M. (1957). On the construction of a multi-stage, multi-person business game. *Operations Research*, 5(4), 469-503
- Brookings Institution (2017). *The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class: An Update*.
- DaSilva, C. M., & Trkman, P. (2014). Business model: What it is and what it is not. *Long range planning*, 47(6), 379-389.
- Dubosson-Torbay, M., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). E-business model design, classification, and measurements. *Thunderbird International Business Review*, 44(1), 5-23.
- EEA (European Environment Agency) (2016), "Circular Economy in Europe – Developing the knowledge base", EEA Report No. 2/2016.
- Ellen MacArthur Foundation (2013a), "Towards the Circular Economy. Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition".
- Ellen MacArthur Foundation, McKinsey & Company (2014), "Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains".
- European Commission (2011), Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Roadmap to a Resource Efficient Europe.
- European Commission (2015a), "Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy", Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2015) 614 final.
- European Commission, 2015. Closing the Loop - an EU Action Plan for the Circular Economy, Com (2015) 614 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Commission, Brussels.
- Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. *Journal of business research*, 58(6), 726-735.
- Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. *Journal of business research*, 58(6), 726-735.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). An eBusiness model ontology for modeling eBusiness. *BLED 2002 proceedings*, 2.
- Pearce, D., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment* Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Perman, R., Ma, Y., McGilvray, J. and Common, M.(2003) *Natural Resource and Environmental Economics*. 3rd edition, Longman.
- Sauvé, S., Bernard, S., & Sloan, P. (2016). Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research. *Environmental Development*, 17, 48-56.

- Stahel, W. R. (2013). The business angle of a circular economy—higher competitiveness, higher resource security and material efficiency. A new dynamic: Effective business in a circular economy, 1.
- Stanford, R. A. (1972). Ceteris Paribus methodology and computerized economics-business models. The Journal of Economic Education, 4(1), 23-29.
- Su, B., Heshmati, A., Geng, Y., & Yu, X. (2013). A review of the circular economy in China: moving from rhetoric to implementation. Journal of cleaner production, 42, 215-227.
- Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic markets, 8(2), 3-8.
- World Bank (2019). Solid Waste Management.
- Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. Journal of management, 37(4), 1019-1042.

Cite this article as: Kosta, B & Memaj, F. MODELET E BIZNESIT PËR EKONOMINË QARKULLUESE- RASTI I SHQIPËRISË. Albanian Socio-Economic Journal, 2019, Issue 2, pp. 5-13.